

पंजीयन संख्या / RNI No.- UPHIN/2017/74660

ISSN: 2581-6985

प्रवासी जगत

प्रवासी जगत का साहित्य, साहित्यकार व संस्कृति केंद्रित पत्रिका
खंड-2, अंक-1; आश्विन-मार्गशीर्ष, 2075 / अक्टूबर-दिसंबर, 2018

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

प्रवासी जगत

प्रवासी जगत का साहित्य, साहित्यकार व संस्कृति केंद्रित पत्रिका
खंड-2, अंक-1; आश्विन-मार्गशीर्ष, 2075 / अक्टूबर-दिसंबर, 2018

संरक्षक

डॉ. कमल किशोर गोयनका

एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट.

उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा
ई-मेल: kkgoyanka@gmail.com

परामर्श मंडल

डॉ. वशिनी शर्मा

एम.ए., पी-एच.डी.

पूर्व प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल: vashinisharma@gmail.com

डॉ. मीरा सरीन

एम.ए., पी-एच.डी.

पूर्व प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल: ormeersarin@gmail.com

डॉ. सत्यदेव टेंगर

एम.ए., पी-एच.डी.

सदस्य, शासी समिति, विश्व हिंदी सचिवालय,
संपादक- आक्रोश, मॉरीशस
ई-मेल: s.tengur@yahoo.com

डॉ. पुष्पिता अवस्थी

एम.ए., पी-एच.डी.

Director, Hindi Universe Foundation,
Mount Everest Bhavan
Winterkoning28, 1722 CB
Zuid-Scharwoude, The Netherlands
ई-मेल: info@pushpitaawasthi.com

डॉ. सुधा ओम डींगरा

एम.ए., पी-एच.डी.

प्रमुख संपादक, विभोम-स्वर, अमेरिका-भारत
101, गुईमन कोर्ट, मोरिसविल्ले,
एनसी-27560, यू.एस.ए.
ई-मेल: sudhadrishti@gmail.com

प्रकाशन सलाहकार

डॉ. स्वर्ण अनिल

एम.ए., पी-एच.डी.

केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र
ई-मेल: swarananilkhs16@gmail.com

प्रधान संपादक

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय

एम.ए., पी-एच.डी.

निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल: nkpandey65@gmail.com

संपादक - डॉ. गंगाधर वानोडे

एम.ए., पी-एच.डी.

विभागाध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग
केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल: gwanode@gmail.com

सह-संपादक - डॉ. जोगेन्द्र सिंह मीना

एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी.

सह. प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल: dr.jsmeena77@gmail.com

संपादक मंडल

प्रो. उमापति दीक्षित

एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट.

प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल: dr.umapati2011@gmail.com

डॉ. सुचम बेदी

एम.ए., पी-एच.डी.

प्रोफेसर, हिंदी विभाग, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क
ई-मेल: sb12@columbia.edu

श्री तेजेन्द्र शर्मा

(एम.बी.ई.), एम.ए., महासचिव, कथा यू.के.

33-A, Spencer Road, Harrow & Wealdstone,
Middlesex, HA37AN (United Kingdom)
ई-मेल: tejinders@live.com/kathauk@gmail.com

डॉ. स्नेह ठाकुर

एम.ए., पी-एच.डी.

संपादक-प्रकाशक, वसुधा पत्रिका, कॅनेडा
16, Revis, Crescent, Toronto, Ontario, M1V-1E9, Canada
ई-मेल: dr.snehtakore@gmail.com

प्रो. कुमुद शर्मा

एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट.

प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
ई-मेल: sharma.kumud9@yahoo.com

अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग
केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा - 282005

अनुक्रम

संस्करण का समय

- ◆ प्रधान संपादक की कलम से ...

पुष्पिता अवस्थी का रचनात्मक विश्व प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय vii-xvii

1. विश्व हिंदी सम्मेलन में लोकार्पित
मॉरीशस की हस्तलिखित पत्रिका
'दुर्गा' (1935-38)

मॉरीशस की आत्मा में है भारत राकेश पाण्डेय 24-28

3. कविता का प्रवासी स्वर-संदर्भ:
गिरमिटिया देश मॉरीशस और फ़ीजी

पीयूष कुमार द्विवेदी 29-34

4. मॉरीशस में हिंदी

करुणाशंकर उपाध्याय 35-51

5. प्रवासी हिंदी साहित्य के विराट
व्यक्तित्व: वासुदेव विष्णुदयाल

उदय नारायण गंगू 52-59

6. प्रवासी भारतीयों के विस्थापन की पीड़ा

ज्ञानचंद मर्मज्ञ 60-64

7. हिंदी प्रवासी साहित्य: सामान्य
अवलोकन

राजेश कुमार 'माँझी' 65-73

8. प्रवासियों की संस्कृति तथा हिंदी की
स्थिति (सिंगापुर के संदर्भ में)

संध्या सिंह 74-80

9. विश्व में हिंदी एवं भारतीय संस्कृति

विदुषी शर्मा 81-87

10. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति

राजलक्ष्मी कृष्णन 88-91

11. प्रवासी हिंदी साहित्य-एक परिचय

ममता मिश्रा 92-100

12. हिंदी के विकास में विदेशी विद्वानों
का योगदान

मंजुला 101-112

13. राष्ट्रीयता की संवाहक विश्वभाषा हिंदी

नरेंद्र मिश्र 113-123

कविता का प्रवासी स्वर-संदर्भ : गिरमितिया देश मॉरीशस और फ़ीजी

पीयूष कुमार द्विवेदी

प्रवासी भारतीय कवियों को हिंदी साहित्यिक जगत में ख्याति मिले, इसके लिए जरूरी है कि इन कवियों की अच्छी साहित्यिक रचनाएँ संपादित होकर भारत में अच्छे प्रकाशक संस्थानों द्वारा प्रकाशित हों, उनका समुचित मूल्यांकन हो और स्कूलों, कॉलेजों, और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में अन्य भारतीय कवियों के साथ उन्हें भी शामिल किया जाए, जिससे उनकी कविताओं की पहुँच जन-सामान्य से लेकर प्रबुद्ध पाठकों तक हो।

अब तक उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विदेश में प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 2 करोड़ 40 लाख ज्ञात है। इन प्रवासी भारतीयों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—पहले भाग में वे भारतीय हैं, जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, त्रिनिदाद, फ़ीजी और मॉरीशस इत्यादि देशों में गिरमित के रूप में देशी-विदेशी दलालों के द्वारा खेती का काम करने के लिए बहला-फुसलाकर 'लग्ज़री लाइफ' का सपना दिखाकर विदेश ले जाए गए थे और फिर गिरमित का समय पूर्ण होने पर वे विदेशों में बस गए। दूसरे वर्ग में उन भारतीयों को लिया जा सकता है, जो भारत के स्वतंत्र होने पर विकसित राष्ट्र-इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, स्विटजरलैंड, यूक्रेन, क्रोएशिया, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कनाडा, हालैंड, रूस के साथ-साथ खाड़ी देशों की तरफ ईरान, ईराक गए। यह भारतीय वहाँ पहले सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा आदि विविध विषयों की शिक्षा के लिए गए और वहीं रहने लगे। इनका अक्सर भारत आना-जाना लगा रहता है और ये सुविधा संपन्न भारतीय के रूप में पहचाने जाते हैं।

वास्तव में अपने देश से दूर 'विदेश' में रहकर उनके द्वारा रचित कविताओं की कुछ नितांत निजी विशेषताएँ हैं। यह 'प्रवासी साहित्य' हम जैसे भारतीय लोगों को

'प्रवासी जगत'

आश्विन-मार्गशीर्ष, 2075 / अक्टूबर-दिसंबर, 2018 | 29

अपने राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये कविताएँ केवल अपनी मातृभूमि से दूर रहने की व्यथा भर को नहीं बतलातीं, न ही वहाँ की सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नता को रेखांकित करती हैं, अपितु अपने पूर्वजों की संचित जातीय स्मृति को भी ताजा करती हैं। प्रवासी साहित्य वादों, गुटों, विचारधाराओं और विमर्शों से परे का साहित्य है और अपनी अस्मिता, अस्तित्व के लिए संघर्षशील है, क्योंकि किसी भी समीक्षक ने उन्हें अभी तक गंभीरता से नहीं लिया। कवि जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश, वातावरण के प्रभाव से स्वयं को अछूता नहीं रख सकता। एक तरह से वह उसमें रच-बस जाता है, प्रवासी साहित्य की यही मुख्य विशेषता है।

सातवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन 5-9 जून, 2003 को 'सूरीनाम' में आयोजित हुआ था, इस अवसर पर डॉ. कमल किशोर गोयनका के संपादन में 'विश्व हिंदी रचना' शीर्षक से पुस्तक रूप में पहली बार वैश्विक पटल पर भारतीय हिंदी प्रवासी साहित्यकारों का एक प्रतिनिधि संकलन प्रकाशित हुआ। 'विश्व हिंदी रचना' का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रवासी हिंदी लेखकों के हिंदी प्रेम तथा उनके सर्जनात्मक साहित्य को दुनिया के सामने लाया जाए जिससे उसका समुचित मूल्यांकन हो सके।

प्रवासी हिंदी कविता का बहुत व्यापक क्षेत्र है। कवि अपनी कविता के माध्यम से बहुत कम शब्दों में ही अपने संपूर्ण विचारों, संवेदनाओं, अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। आज की भागम-भाग जिंदगी में समयाभाव के कारण लोग उपन्यास, कहानी, नाटक अन्य गद्य विधाओं को पढ़ने में समय जाया नहीं करना चाहते हैं। कविता को पढ़ने में समय की बचत होती है तथा कवि का मूल मंतव्य भी समझ में आ जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम प्रवासी हिंदी कविता यात्रा का अवलोकन करेंगे। प्रवासी साहित्यकार हिंदी में कविता, कहानी, निबंध इत्यादि लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। मॉरीशस के अभिमन्यु अनंत, प्रहलाद रामशरण, ब्रजेन्द्र कुमार भगत 'मधुकर', मुनीश्वर लाल चिंतामणि, रामदेव धुरंधर, बीरसेन जागासिंह, सोमदत्त बखोरी, पूजानंद नेमा इत्यादि। फ़ीजी के कमला प्रसाद मिश्र, विवेकानंद शर्मा, रामनारायण, महावीर मिश्र, काशीराम कुमुद, ज्ञानी सिंह इत्यादि। सूरीनाम के मुंशी रहमान खाँ, अमर सिंह रमण, सुरजन परोही, जीत नराइन, त्रिनिदाद की ममता लक्ष्मन, हरिशंकर आदेश, गुयाना के बूटी सिंह, रामलाल, दक्षिण अफ्रीका के पंडित तुलसीराम पांडेय, प्रो. रामजन सीताराम, उषादेवी शुक्ल, रामविलास, वानी प्रीतिपाल, चम्पा वशिष्ठ मुनि, मालती, रामबलि इत्यादि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य की सेवा की है जो भारत में साहित्यकार के रूप में पढ़े जाते हैं।

प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 150 वर्षों का है और यह साहित्य प्रधानतः भारतीयों के विदेश आगमन, उनके संघर्ष और विकास का दस्तावेज़

कहा जा सकता है। प्रवासी भारतीय साहित्य की मूल संवेदना प्रवास की पीड़ा है जो साहित्य में अद्यतन देखने को मिलती है। प्रवास में जहाँ व्यक्ति के मन में एक ओर नई जगह जाने का उत्साह है, चुनौती है, नई आशाएँ और कामनाएँ हैं, वहीं दूसरी ओर विछोह की पीड़ा है, विस्थापन की पीड़ा है और भावी आशंकाएँ हैं। इन भावों के द्वंद्व में व्यक्ति प्रवास का निश्चय करता है।

प्रवासी हिंदी कविता यात्रा के अंतर्गत मॉरीशस एवं फ़ीजी के हिंदी कवियों एवं उनके काव्य संग्रहों का अवलोकन करेंगे। मॉरीशस के कवियों की शुरुआती भाषा भोजपुरी थी और उसी में लोकगीत रचे जाते थे। “बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में खड़ी बोली हिंदी प्रचलन में आयी जिसके फलस्वरूप 2 मार्च, 1913 को ‘हिंदुस्तानी पत्र’ में पहली कविता ‘होली’ तथा पहला लेख ‘सत्य होली’ प्रकाशित हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि मॉरीशस की हिंदी कविता का इतिहास ‘होली’ कविता से ही आरंभ होता है जो ‘गणेशी’ उपनामधारी किसी कवि ने लिखी थी। मॉरीशस की प्रारंभिक हिंदी कविताओं को खोजने का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह ‘मॉरीशस का आदिकाव्य कानन’ और ‘मॉरीशस के मध्यकालीन काव्य प्रसून’ प्रकाशित हुए। इन कविताओं के स्वर में विषय विविधता का दर्शन होता है यथा-धर्म तथा भाषा की रक्षा एवं दायित्व, गौरक्षा, शिक्षा का आंदोलन, स्वदेशी एवं भारतीय महापुरुषों का गुणगान, स्वजाति प्रेम एवं एकता, स्वतंत्रता की पुकार, देश का उत्थान इत्यादि। इसी समय लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी का काव्य संग्रह ‘रसपुंज कुण्डलियों’ एवं ‘शताब्दी सरोज’, पं. जदुनंदन शर्मा की ‘कृष्णा की वंशी’ तथा ‘वंशीतान’ कविताएँ भी प्रकाशित हुईं। इन कविताओं में भोजपुरी, खड़ी बोली, अवधी, क्रियोली आदि बोलियों का मिश्रण है। 12 मार्च, 1968 को मॉरीशस एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यहीं से मॉरीशस की हिंदी कविता का आधुनिक काल आरंभ होता है।

आधुनिक काल खंड में मध्यकाल के कुछ कवियों के साथ-साथ अनेक नए प्रतिभा संपन्न कवियों का आविर्भाव हुआ। कई नई हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का संपादन शुरू हुआ जिनके माध्यम से नए कवि तथा उनके काव्य संग्रहों का प्रकाशन हुआ। इस समय के प्रमुख कवियों में ब्रजेन्द्र कुमार भगत, सोमदत्त बखोरी, अभिमन्यु अनंत, इंद्रदेव भोला, मोहनलाल, बृजमोहन, हरदयाल, पूजानंद नेमा, सूर्यदेव सिबरत, ठाकुरदत्त पांडेय इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इन वर्षों से सौ से अधिक हिंदी कवि सामने आये और उनकी कविताएँ पत्र-पत्रिकाओं, निजी एवं सामूहिक काव्य संग्रहों में प्रकाशित हुईं। कुछ कवियों की कविताएँ तो भारतीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रही हैं।

मॉरीशस में सन् 1968 से लेकर आज तक हिंदी कविता का लगातार विकास हो रहा है। मॉरीशस के प्रमुख हिंदी कवियों के काव्य संग्रह इस प्रकार हैं—हरिनारायण

‘प्रवासी जगत’

आश्विन-मार्गशीर्ष, 2075 / अक्टूबर-दिसंबर, 2018 | 31

सीता का 'मंडिया हाड़ की आत्मकथा', सोमदत्त बखोरी का 'बीच में', पूजानंद नेमा का 'आकाशगंगा' एवं 'चुप्पी की आवाज़', सुमति बुधन का 'दस्तक', मुनीश्वर लाल चिंतामणि के 'प्रथम किरण', 'शांति निकेतन की ओर', 'नव निर्माण की बेला', 'सहमी-सहमी सी आवाज़', 'हीरे चमके धूल में' और नौबत सिंह की 'पुष्पांजलि' इत्यादि। अभिमन्यु अनत के प्रवासी साहित्य मंच पर आने से काव्य विधा में नई क्रांति आयी जिसके फलस्वरूप अनेक हिंदी कवियों का आविर्भाव हुआ। अनत ने 'वसंत' त्रैमासिक पत्रिका का बीस वर्षों तक संपादन कार्य किया। अनत के काव्य संग्रह इस प्रकार हैं—'नागफनी में उलझी सौंसे', 'कैक्टस के दाँत', 'एक डायरी बयान', 'गुलमोहर खौल उठ' तथा 'अभिमन्यु अनत समग्र कविताएँ'। अभिमन्यु अनत ने अपनी कविताओं के माध्यम से मॉरीशस की हिंदी कविताओं को नया आयाम और नई संवेदनाएँ दीं तथा उसे आधुनिक रूप दिया और कविता को विध्वंस, विद्रोह, मुक्ति एवं मानव-कल्याण से जोड़कर वैश्विक रूप प्रदान किया। अभिमन्यु अनत की कविताओं का मूल्यांकन करते हुए कमल किशोर गोयनका का कहना है कि, "अनत में राष्ट्रीय सांस्कृतिक तथा भाषिक स्वाभिमान है, जो उन्हें अपने पूर्वजों के भारतीय संस्कारों से मिलता है, जो उन्हें संपूर्ण मानवीयता के लिए संघर्ष करता है तथा उसे विश्व-मानव की मुक्ति एवं नए सृजन का स्वप्न देता है। अभिमन्यु का कवि इसी कारण हर विध्वंस और तूफान के बाद उसी प्रकार नव-निर्माण में प्रवृत्त होता है, जैसे कवि के आँगन के आम के पेड़ पर हर तूफान के बाद चिड़िया घोंसला बनाती है—

**मेरे आंगन के आम के पेड़ पर जो
एक तूफान के बाद घोंसला बनाती रही है और गाया करती है।
एक ही रट में मेरे ही वास्ते जैसे उन मधुर गीतों को।**

10-12 सितंबर 2015 को भोपाल में 10वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरीशस के अनेक लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकर्मी तथा हिंदी सेवी सम्मानित हो चुके हैं जिसमें प्रमुख रूप से अभिमन्यु अनत, रामदेव धुरंधर, प्रह्लाद रामशरण आदि के नाम सर्वविदित हैं। इन साहित्यकारों की साहित्य सेवा से विश्व का हिंदी समाज यह जान पाया है कि मॉरीशस में हिंदी की स्थिति सर्वाधिक सुदृढ़ है। आज संसार में जहाँ-जहाँ प्रवासी भारतीय बसे हैं वहाँ-वहाँ प्रचुरता एवं गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से मॉरीशस का साहित्य एवं साहित्यकार अग्रिम पंक्ति में सुशोभित हो रहा है। यहाँ के रचनाकारों को भारत में पहचाना एवं पढ़ाया जा रहा है। कुछ विश्वविद्यालयों में पी-एच.डी. की डिग्री हेतु मॉरीशस के साहित्यकारों पर शोधकार्य भी हो रहा है।

मॉरीशस की तरह ही गिरमिटिया मज़दूर के रूप में प्रवासी भारतीयों को फ़ीजी ले जाया गया। फ़ीजी का प्रवासी साहित्य मॉरीशस जैसा पल्लवित एवं पुष्पित नहीं हो सका है। फ़ीजी के रेडियो, टेलीविजन, स्कूल, पार्लियामेंट आदि जगहों पर हिंदी किसी न किसी रूप में अवश्य मिलती है। फ़ीजी के विषय में प्रथम हिंदी पुस्तक 'तोताराम

सनाढ्य द्वारा लिखित 'फ़ीजी में मेरे इक्कीस वर्ष' शीर्षक से 1914 ई. में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के द्वारा फ़ीजी में गए भारतीय लोगों के शोषण का ज्ञान हुआ। पं. बनारसीदास चतुर्वेदी पहले भारतीय हिंदी-लेखक थे जिन्होंने प्रवासी भारतीयों के कष्टों से देश को अवगत कराया।

फ़ीजी के प्रवासी हिंदी कवियों में कमला प्रसाद मिश्र एक सशक्त हस्ताक्षर थे। कमला प्रसाद मिश्र को फ़ीजी का 'राष्ट्रकवि' माना जाता है। डॉ. सुरेश ऋतुपर्ण ने कमला प्रसाद मिश्र की कविताएँ (1992) तथा डॉ. विवेकानंद शर्मा ने 'फ़ीजी के राष्ट्रीय कवि कमला प्रसाद मिश्र का काव्य (1994)' शीर्षक से पुस्तकों का प्रकाशन करवाया। प्रो. विजयेंद्र स्नातक, कमला प्रसाद मिश्र की कविताओं के बड़े प्रशंसक थे। फ़ीजी के प्रवासी कवियों के काव्य में प्रवास का दंश सर्वत्र दिखलायी पड़ता है। प्रवासी साहित्यकार अपने आपको वहाँ के वाशियों से अलग-थलग महसूस करते हैं, पर मज़बूरी है कि उन्हें अब रहना वहीं है, अब मज़बूर होकर ही सही, उसे उस देश को अपना बनाना ही है। यह विडंबना एवं विवशता ही प्रवासी कविताओं की मूल अभिव्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आती है। कमला प्रसाद मिश्र द्वारा विरचित कविता 'क्या मैं परदेशी हूँ?' में इसी क्षोभ, क्लेश और दुःख की मुखर अभिव्यक्ति हुई है—

“धवल सिंधु-तट पर मैं बैठा अपना मानस बहलाता
फ़ीजी में पैदा होकर भी मैं परदेशी कहलाता
यह है गोरी नीति, मुझे सब भारतीय अब भी कहते
यद्यपि तन-मन-धन से मेरा फ़ीजी से ही है नाता
भारतीय वंशज पग-पग पर पाता है केवल कंटक
जंगल को मंगल करके भी दो क्षण चैन नहीं पाता
साहस है, हम सब सह लेंगे हम भयभीत नहीं होंगे
पता नहीं कब गति बदलेगा कालचक्र जग का त्राता?”

प्रवासी भारतीयों का परदेश जाने का प्रमुख कारण सुखद भविष्य की चाह थी, जो कि विदेश पहुँचने पर घोर निराशा में तब्दील हो गई। इन गीतों में वर्णित कष्टों के आधार पर हम इसे गिरमिटिया जीवन का मौखिक साहित्यिक दस्तावेज कह सकते हैं। गिरमिटिया मज़दूरों में स्त्रियों की भी संख्या कम नहीं थी। गिरमिटिया मज़दूर के रूप में फ़ीजी पहुँची एक स्त्री अपनी मार्मिक वेदना को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करती है—

“जो मैं ऐसा जानती फ़ीजी आए दुःख होय।
नगर छिछोरा पीटती फ़ीजी न जाइयो कोय।”

यह करुण मार्मिक वेदना फ़ीजी, सूरीनाम, मॉरीशस, गुयाना और दक्षिण अफ़्रीका जहाँ प्रवासी भारतीय गिरमिटिया मज़दूर के रूप में पहुँचे, सर्वत्र दिखायी देती है। “फ़ीजी के प्रवासी हिंदी कवियों में अमरजीत कौर का काव्यसंग्रह 'चलो चले उस पार' 'प्रवासी जगत'

आश्विन-मार्गशीर्ष, 2075 / अक्टूबर-दिसंबर, 2018 | 33

और 'उपहार' तथा जोगिंद्र सिंह 'कँवल' के संपादन में प्रकाशित 'फ़ीजी का हिंदी काव्य-साहित्य' भी महत्वपूर्ण है। फ़ीजी के कुछ अन्य हिंदी के रचनाकारों में काशीराम कुमुद, महावीर मिश्र, बाबू हरनाम सिंह, ईश्वर प्रसाद चौधरी, सलीमवख़्शा, सुखराम, रामअवतार, करुणागरन नायर, चन्द्रदेव सिंह, राम नारायण गोविंद, बाबूराम 'अरुण', आर. एस. प्रसाद मुनि, राघवानंद शर्मा, बलराम वशिष्ठ, ए. ए. शमीम इत्यादि का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिंदी प्रवासी कविता ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी है, एक नया साहित्यिक संसार दिया है, नई संवेदना, नया स्वर, नए विचार, नई जीवन दृष्टि तथा नया सरोकार प्रवासी हिंदी कविता ने प्रस्तुत किया है। जिसकी वजह से एक नया हिंदी पाठक वर्ग तैयार हुआ है। प्रवासी हिंदी कविता को हिंदी साहित्य के इतिहास में समुचित स्थान मिलना चाहिए। हिंदी साहित्य प्रवासी हिंदी कविता का सदैव ऋणी एवं आभारी रहेगा।

□□